

GRID VA CLOUD (BULUTLI) TEXNOLOGIYALARI. GRID KONSEPSIYASI VA UNING TIZIMINING ODDIY SUPER KOMPYUTER TIZIMLARIDAN FARQLANISHI

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonbek o'g'li¹

Umaraliyev Jamshidbek To'xtasin o'g'li²

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi³

1-2-3 Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621395>

Annotatsiya: Grid va Cloud (bulutli) texnologiyalari, ularning ishlash prinsipi va afzalliklari. Grid Konsepsiyasi va uning tizimining oddiy super kompyuter tizimlaridan farqlanishi va turlari. Shu bilan birga bulut texnologiyalarining kamchiliklari va Grid turlari haqida.

Kalit so'zlar: Bulut texnologiyasi, pochta mijozlari, MSP, Grid hisoblash, Kommunal hisoblash, SAAS, Bulut texnologiyalarining afzalliklari, Cloud texnologiya, Bulut texnologiyasi deb nomlanganligi sababli, bulutli rasm grafik belgi sifatida ishlatiladi. Aslida, ular sizga maxsus dasturni o'rnatmasdan xizmatga kirishingizga imkon beradi. Masalan, pochta mijozlari (BAT, Outlook) yordamida elektron pochta foydalanish doimiy yondashuvdir, ammo pochta orqali pochta orqali ish allaqachon bulutli texnologiyalar mavjud. Bu soddalashtirilgan misol, boshqa xizmatlar bulutli texnologiyalarga kiritilishi mumkin:

Kommunal hisoblash - ushbu texnologiya kommunal xizmatlarning printsipida ishlaydi (foydalanuvchi doimiy kirishiga ega), uning afzalligi shundaki, to'lov faqat taqdim etilgan xizmatlar uchun olinadi.

MSP (boshqariladigan xizmatlar) bu ushbu xizmatning mohiyati bir nechta o'zaro bog'liq dasturlarni (Antiirus, elektron pochta dasturi, dasturni monitoring xizmatiga ko'rsatish imkoniyati mavjud).

SAAS - Bu bulutli texnologiya foydalanuvchilarga texnik imkoniyatlar va yetkazib beruvchining sozlamalari bilan cheklangan rivojlanish muhitida taqdim etadi.

Xizmat tijorat platformalar - Ushbu xizmat ko'p va msp simbiozidir. Ushbu bulut texnologiyasi savdo sohasida eng ko'p tarqalib ketdi (uning yordami bilan chiptalar yoki kotibet xizmatlarini tartibga solishingiz mumkin).

Bulut texnologiyalarining kamchiliklari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Saqlash pullarini tejash - server uskunalari sotib olish va konfiguratsiyasida pul sarflash shart emas.
- Qulay ma'lumot - sayyoraning istalgan nuqtasidan foydalanish uchun bitta brauzer yordamida olish mumkin.
- U erda to'plangan ma'lumotlardan kompyuteringizning diskdagi

bo'sh joyini bo'shatish qobiliyati.

- Tarmoq o'tkazish qobiliyatini oshirish.

Bulut texnologiyalarining afzalliklari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Saqlash pullarini tejash - server uskunalarini sotib olish va konfiguratsiyasida pul sarflash shart emas.
- Qulay ma'lumot - sayyoraning istalgan nuqtasidan foydalanish uchun bitta brauzer yordamida olish mumkin.
- U erda to'plangan ma'lumotlardan kompyuteringizning diskdagi bo'sh joyini bo'shatish qobiliyati.
- Tarmoq o'tkazish qobiliyatini oshirish.

Afzalliklarga qo'shimcha ravishda, bulutli texnologiyalar ba'zi kamchiliklarga ega. Ikkinchisi maxfiy ma'lumotlarni xaker hujumlariga nisbatan zaifligiga kiritish mumkin. Bundan tashqari, texnologiyadan foydalanish xizmatni sozlash uchun ma'lum bir tajribani talab qiladi, agar shunday bo'lsa, malakali mutaxassisni yollash kerak bo'ladi.

Afzalliklari, birinchi navbatda, jismoniy shaxslar va kichik kompaniyalarni server uskunalarini sotib olish va uning ishlashini nazorat qilishning iloji yo'q. Katta korporatsiyalar o'zlarining serverlariga ega bo'lishni afzal ko'rishadi va ularda saqlash va ularga ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini to'liq boshqarish.

Nima uchun Rossiyada bulutli texnologiyalar global miqyosda bardosh bermagan, juda oddiy: biznes korxonasi sifatida bunday jiddiy masala bo'yicha barcha innovatsiyalarga nisbatan tushunmovchilik va juda normal ehtiyotkorlik hissi. Shuni ham, shuningdek, ushbu texnologiya ko'plab menejerlar tomonidan bizning iqtisodiy vaziyatimizda arzonroq deb hisoblash mumkin.

Bir qarashda bulutli hisoblashning ta'rifi juda chalkash: bu tezda bo'lishi mumkin bo'lgan umumiy va qulay hisob-kitob resurslariga ulash uchun namuna (masalan, serverlar, tarmoqlar, saqlash tizimlari va xizmatlari) tezda bo'lishi mumkin menejmentning minimal harakatlari va provayder bilan o'zaro aloqada bo'lish zarurligi bilan ta'minlandi va ozod qilindi.

Bulut nimani anglatishini yaxshiroq tasavvur qilish uchun siz oddiy misolni keltirib chiqara olasiz: ilgari foydalanuvchini kompyuteriga o'rnatilgan maxsus dasturiy ta'minot (elchilar va dasturlarga) o'rnatilgan. Endi u ushbu kompaniyaning saytiga o'tadi Kimning xizmatlari uni to'g'ridan-to'g'ri brauzer orqali vositachi yoki vositachilardan foydalanmasdan elektron pochta orqali yuboradi.

Ammo bu misol xususiy bulutlar uchun ko'proq mos keladi. Biz ham biznesda ushbu texnologiyadan manfaatdormiz. Zamonaviy joriy etish 2006 yildan

boshlab boshlandi. Keyin, Amazon nafaqat xostingni taqdim etish, balki mijozning mas'ul hisoblash bo'yicha mijozlarni taqdim etgan holda o'z veb-xizmatlarini joriy etdi.

Grid hisoblash – bunda virtual super kompyuterlar yagona klaster ko'rinishida o'z aro bog'lanishi tushuniladi va o'z aro sodda geteragen bog'lanishlar hosil qiladi. Shu orqali katta hajmdagi hisolash operatsiyalarini bajarish imkoni yuzaga keladi.

Grid texnologiyalar o'zidan yaxlit virtual muhitni xosil qilgan bo'lib o'z ichiga umumiy holdagi shakilni hosil qiladi.

Grid geografik joylashtirilgan infrastruktura bo'lib bu uskunalar guruhining to'plami sifatida qaralishi mumkin va shu orqali tizimning istalgan muhitida istalga orgonga murojat qilish mumkin bunda aloqalar oddiy lokal yani parallel turda bo'lishi mumkin.

Grid tizimining oddiy super kompyuter tizmlaridan farqlanishi asosiysi Grid tizimlar oddiy optik tola yoki Ethirnet ulanish lokal protokoliga asoslanadi va oddiy kompyuterlar to'plami orqali olib borilishi mumkin superkompyuterlardan farqli bu tizimda murakkab ulanishlar talab etilmydi nisbatan sodda va iqtisodiy nuqtai nazardanmuqobil.

Grid turlari

- Erkin Grid
- Ilmiy Grid
- Belgilanishlar orqali qo'llaniladigan Grid

Erkin Grid. Shaxsiy kompyuter tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar assoida tuzilgan lokal tizim tushuniladi buda asossiy bazis ma'lumotlar shaxsiy kompyuterda saqlanadi va murojat, tahrirlash natijalariham shu kompyuterda saqlanadi.

Ilmiy Grid. Juda ko'p parralel ulanishlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan bog'lanish masalan "Globustoolkid" bunda mahsus programalashtirish muhitini hosil qilish uchun qo'llaniladi.

Belgilanishlar orqali o'rnatiladigan grid tizimlar bunda oddiy kompyuterlarni murojat tezligini oshirish maqsadida ishlab chiqarish muhitida qo'llanilishi tushuniladi. Asosiy vazifa tezkor murojat bo'lgani sababli oddiy shxsiy kompyuterlar bilan standart protokollardan foydalaniladi.

CERNA bu katta odron kollayder tizimida qo'llaniladigan ma'lumot taqsilash va hisoblash operatsiyalarini amalga oshirish tizimi bo'lib u ham GRID tizim namunasi hisoblanadi birinchi bosqichi TIER1 bo'lib 2005 yilda ishga tushirilgan *Cloud texnologiyalar haqida umumiy ma'lumot.* Tarmoqda qulay ulanish turkumiga mansub bo'lgan umumiy murojat konfigurativ fond tushuniladi ya'ni Cloud dastlabki Cloud texnologiyasi 1960-yilda Djozef Makkarti va Jozef Likeliderlar tomonidan ishlab chiqilgan.

Cloud texnologiyasini xarakteristik ko'rsatkichlari

- Cloud hajmi ishlash tezligi va server vaqtini foydalanuvchi belglashi mumkin.
- Tarmoqga universal ulanish imkoniyati.
- Resurslarni turli cloudlar bilan yagona yaxlit fondga aylantira olish imkoniyati.

Elestiklik xususiyati Cloud parametrlari alohida server bo'limi yordamida emas balki foydalanuvchi tomonidan istalgan vaqt davomida o'zgartirish mumkin.

Cloud turlari

- Shaxsiy cloud- faqatgina ma'lum bir tor doira insonlar foydalanishi mumkin bo'lgan infrostrukturaga ega bo'lgan cloud tizimi
- Ommaviy cloud bunda keng jamout foydalanishi mumkin o'lgan cloud tizimi tushuniladi.

Gibrit cloud- bunda turli cloud tizimlarni ma'lum bir vaqt oralig'ida umumiy yaxlit tizim holatiga keltirish tushuniladi.

Cloud texnologiyalar ta'minot vositalari. Cloud tizimlarida dasturiy ta'minot hizmati sifatida cloud SaaS ya'ni (Software as a Service) bunda foydalanuvchiga amalaiy dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanish imoni beriladi. Bundan tashqari cloud tizimida plotformada ma'lum bir dasturiy ta'minotni o'rnatish va keyinchalik uning asosida mavjud yoki yaratilishi mumkin bo'gan ilovalarni joylashtirish funksiyasi mavjud PaaS ya'ni (Platform as a service) deb nomlanadi. Foydalanuvchi cloud tizimiga dasturlar joylashtirishi va u orqali

ma'lumotga ishlov berishi va o'zgartirishi mumkin hususan operatsion tizim ham o'rnatilishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdivositovich T. B. et al. Researching of The Cause of Failure of Semiconductor Laser Diodes in Optical Communication Networks //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – T. 23. – №. 2. – С. 532-535.
2. Абдуллаев А. А., Эргашев Т. Г. Задача Пуанкаре-Трикоми для уравнения смешанного эллипτικο-гиперболического типа второго рода //Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2020. – №. 65. – С. 5-21.
3. Юлдашев Т. К. Разрешимость краевой задачи для смешанного интегро-дифференциального уравнения со спектральными параметрами //Эпоха науки. – 2018. – №. 16. – С. 323-333.
4. qizi Sotvoldiyeva M. B. et al. MOODLE TIZIMI YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 11-18.
5. Акбаров Д. Е. и др. Исследования Вопросов Необходимых Условий Крипто Стойкости Алгоритмов Блочного Шифрования С Симметричным Ключом //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 11. – С. 71-79.
6. Suyumov J., Madaliyeva G., Hakimova K. IMITATION MODELING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL PROCESS //Теория и практика современной науки. – 2021. – №. 5. – С. 18-21.